

LETALIDADE POR LEISHMANIOSE VISCERAL NO PIAUÍ NOS ANOS DE 2017 A 2025: ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS

Fatality rate from visceral leishmaniasis in Piauí from 2017 to 2025: analysis of secondary data

Tasa de letalidad por leishmaniasis visceral en Piauí entre 2017 y 2025: análisis de datos secundarios

ANTONIO WESLEY DE SOUSA MACHADO¹

GUILHERME DE OLIVEIRA²

GUSTAVO DA COSTA ALVES³

HENRY ALLYSSON VILARINDO NEGREIROS BARROSO⁴

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA⁵

¹ Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: antoniomachado0001@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1559-0529>

² Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: guilhermeoliveira2006@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4491-7917>

³ Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: gustavoalves2007@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7448-4725>

⁴ Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: Henrybarroso@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5125-4521>

⁵ Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

LETALIDADE POR LEISHMANIOSE VISCERAL NO PIAUÍ NOS ANOS DE 2017 A 2025: ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS

Fatality rate from visceral leishmaniasis in Piauí from 2017 to 2025: analysis of secondary data

Tasa de letalidad por leishmaniasis visceral en Piauí entre 2017 y 2025: análisis de datos secundarios

RESUMO

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose cujo vetor é o inseto flebotomíneo fêmea da espécie *Lutzomyia longipalpis*, o qual se torna infectante ao entrar em contacto com reservatórios da doença, sendo os cães os principais em ambientes domésticos. Trata-se de uma patologia com alta taxa de letalidade quando não tratada. O presente estudo tem como objetivo analisar a incidência dessa infecção e calcular a letalidade da doença no Piauí, estado que integra uma zona endêmica com elevada ocorrência de casos. Realizou-se uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva e observacional, com delineamento transversal, utilizando dados secundários do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Os resultados evidenciaram um aumento significativo no percentual de óbitos, alcançando uma taxa de letalidade de 7%. Esse incremento ocorreu a despeito da redução no número de casos confirmados de LV nos últimos anos, que decresceu de 250 em 2017 para 110 em 2025. O crescimento na proporção de óbitos aponta para uma possível diminuição na adesão ao tratamento ou para a subnotificação da infecção após a confirmação diagnóstica. Conclui-se que o cenário reflete uma lacuna na disseminação de conhecimento acerca da zoonose e da relevância do seu manejo terapêutico, configurando-se como o provável fator determinante para o aumento da letalidade.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral; Letalidade; Dados Secundários; Zoonoses.

ABSTRACT

Visceral Leishmaniasis (VL) is a zoonotic disease transmitted by the female sandfly of the species *Lutzomyia longipalpis*. The insect becomes infective after coming into contact with a disease reservoir, with dogs acting as the primary domestic reservoir. It is a pathology with a high case fatality rate when left untreated. This study aims to analyze the incidence of this infection and calculate the case fatality rate of the disease in the state of Piauí, Brazil, an endemic region with a high occurrence of cases. A quantitative, descriptive, and observational study with a cross-sectional design was conducted, utilizing secondary data from the Department of Informatics of the Brazilian Unified Health System (DATASUS). The results evidenced a significant increase in the percentage of deaths, reaching a case fatality rate of 7%. This increase occurred despite a reduction in the number of confirmed VL cases in recent years, which decreased from 250 in 2017 to 110 in 2025. The growth in the proportion of deaths suggests a possible decrease in treatment adherence or underreporting of infections following diagnostic confirmation. In conclusion, the scenario highlights a substantial gap in

the dissemination of knowledge regarding this zoonosis and the importance of its therapeutic management, configuring a probable determining factor for the increase in lethality.

Keywords: Visceral Leishmaniasis; Lethality; Secondary Data; Zoonoses.

RESUMEN

La Leishmaniasis Visceral (LV) es una zoonosis transmitida por la hembra del flebótomo de la especie *Lutzomyia longipalpis*. El insecto se vuelve infectante al entrar en contacto con reservorios de la enfermedad, siendo los perros los principales en entornos domésticos. Se trata de una patología con una alta tasa de letalidad cuando no recibe tratamiento. El presente estudio tiene como objetivo analizar la incidencia de esta infección y calcular la tasa de letalidad de la enfermedad en el estado de Piauí, Brasil, región que forma parte de una zona endémica con alta ocurrencia de casos. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo y observacional, con un diseño de corte transversal, utilizando datos secundarios obtenidos del Departamento de Información e Informática del Sistema Único de Salud de Brasil (DATASUS). Durante la investigación, se evidenció un aumento significativo en el porcentaje de muertes, alcanzando una tasa de letalidad del 7 %, a pesar de una disminución en el número de registros confirmados de LV en los últimos años, pasando de 250 casos en 2017 a 110 en 2025. El incremento en el número de fallecimientos sugiere una posible disminución en la adherencia al tratamiento o una subnotificación de la infección después de la confirmación diagnóstica. Por lo tanto, este artículo pone de manifiesto una importante brecha en la difusión del conocimiento sobre esta zoonosis y la importancia de su manejo terapéutico, lo que podría constituir un factor determinante para el aumento de la letalidad.

Palabras clave: Leishmaniasis Visceral; Letalidad; Datos Secundarios; Zoonosis.

1. INTRODUÇÃO

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose de evolução crônica e acometimento sistêmico que, na ausência de tratamento oportuno, apresenta uma taxa de letalidade superior a 90%. A transmissão para os seres humanos ocorre por meio da picada de insetos flebotomíneos fêmeas — popularmente conhecidos como mosquitos-palha —, pertencentes à espécie *Lutzomyia longipalpis*. Esses vetores tornam-se infetantes após se alimentarem do sangue de reservatórios contaminados pelo protozoário *Leishmania infantum*, sendo o cão o principal hospedeiro no ambiente urbano. A LV é endêmica em cinco continentes, com registros de infecção em mais de 50 países tropicais e subtropicais, apresentando uma incidência global anual estimada entre 200.000 e 400.000 casos, embora haja uma severa subnotificação (Marcondes; Rossi, 2013).

No cenário brasileiro, a LV historicamente caracterizou-se como uma endemia rural, concentrada predominantemente em estados de clima tropical da região Nordeste. Contudo, o panorama epidemiológico nacional tem demonstrado um paradoxo: enquanto o índice de novos casos confirmados tem decrescido paulatinamente a cada ano, observa-se um aumento proporcional no número de óbitos pela patologia, o que evidencia uma possível falha na assistência à saúde ou baixa adesão ao tratamento (Lucena; Medeiros, 2018). Na atualidade, o elevado índice de letalidade por LV configura-se como um grave problema de saúde pública, demandando investigações científicas que discutam seus fatores determinantes para subsidiar estratégias eficazes de prevenção e diagnóstico precoce.

Diante dessa problemática, o presente estudo justifica-se pela necessidade de preencher uma lacuna na literatura científica acerca da dinâmica recente da doença no estado do Piauí. O objetivo deste artigo é analisar a taxa de letalidade por Leishmaniose Visceral no Piauí, no recorte temporal de 2017 a 2025, por meio do agrupamento e avaliação de dados epidemiológicos secundários. Busca-se, com isso, fornecer subsídios estatísticos sucintos que colaborem para o aprimoramento dos programas de vigilância em saúde e controle epidemiológico dessa zoonose.

2. MÉTODO

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, observacional e de abordagem quantitativa, com delineamento ecológico, que analisou a taxa de letalidade por casos confirmados de Leishmaniose Visceral (LV) no estado do Piauí entre os anos de 2017 e 2025. A pesquisa abrangeu os 224 municípios piauienses, cuja população foi estimada em 3.384.547 habitantes, com base em dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2025). Os dados referentes à LV foram obtidos a partir dos registros de agravos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), coletados por meio da plataforma do Departamento de Informática do SUS (DATASUS).

2.1. Taxa de Letalidade

A taxa de letalidade é um indicador epidemiológico que mensura a gravidade de uma doença ao estabelecer a proporção de óbitos entre os indivíduos diagnosticados com determinada patologia, auxiliando no direcionamento de intervenções de saúde pública.

Conforme preconizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2022), o cálculo do indicador seguiu a equação:

$$\text{Letalidade} = (\text{Número de mortes pela doença} / \text{Número de casos da doença}) \times 100$$

2.2. Análise de Dados e Representação Gráfica

Para a análise da evolução temporal (2017 a 2025), os dados foram tabulados e processados em planilhas eletrônicas. Foram elaborados gráficos de colunas para correlacionar a distribuição anual dos casos confirmados e dos óbitos por LV. Adicionalmente, utilizou-se um gráfico de linha para demonstrar a tendência histórica da taxa de letalidade expressa em valor percentual no período estudado.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os dados indicados no gráfico 1, demonstra uma taxa acima de 5% em mortes ocasionadas pela LV nos anos de 2017 com 7,6%, 2020 com 8,3%, 2021 com 9,1%, 2022 com 11,2% e 2024 com 12,0%, observando uma crescente no número de óbitos por LV no Estado do Piauí. Isso evidencia que mesmo após a classificação da Leishmaniose Visceral como uma doença endêmica e com alta taxa de mortalidade, há uma possível baixa na adesão ao tratamento e uma possível falta de diagnósticos precoce, mostrando um problema ao qual as populações marginalizadas de centros urbanos estão sujeitas, pois o acesso a esses pontos de rastreio não estão em suas áreas de alcance de maneira facilitada, preconizando suas vidas.

Gráfico 1: Taxa de letalidade da leishmaniose visceral no estado do Piauí nos anos de (2017-2025)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Gráfico 2 busca equiparar a diferença entre a quantidade de casos confirmados de leishmaniose visceral (LV) e os casos de óbitos ocasionados pela doença. Ao analisar a ilustração, foi possível identificar um valor elevado de casos no ano de 2017. Elementos como clima, falta de saneamento básico, ocupação urbana desordenada e situação socioeconômica — fatores esses precursores da vulnerabilidade social — influenciam diretamente na elevada prevalência de casos no estado do Piauí. A baixa escolaridade dos membros da família, somada às suscetibilidades das crianças, pode estar associada à ocorrência da doença (Silva *et al.*, 2021).

Gráfico 2: Prevalência de mortes e casos confirmados de Leishmaniose visceral no Piauí nos anos de 2017 a 2025.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além disso, foi evidenciado que a LV no Brasil apresenta uma expansão territorial com destaques em municípios com crescente urbanização e altos índices de pobreza, concretizando-se com o seguinte dado: Aumento de 1% no Percentual de Pobreza resulta em aumento de 5% das chances dos casos da doença. Relacionando-se com a renda per capita, uma vez que de acordo com a estimativa encontrada no estudo em questão, o aumento de um real na renda per capita do município gera uma redução esperada de 1% dos casos de LV (Silva *et al.*, 2021).

No que tange a letalidade, o ano de 2024 se enquadra no maior índice dentre os valores presentes. A identificação tardia do quadro (ocasionada pela semelhança sintomática à outras patologias), coinfeção com HIV, combinada a fatores sociodemográficos, influenciam diretamente esse pico estatístico. Portanto, observa-se que esse aumento é ocasionado por uma multifatorialidade, que demanda atenção dos órgãos da saúde do Estado do Piauí, objetivando o controle maior em relação a aumentos drásticos desse índice epidemiológico.

4. CONCLUSÃO

Este estudo buscou investigar e analisar os índices de casos confirmados e óbitos por leishmaniose visceral (LV) no Piauí, entre 2017 e 2025, além de estimar a sua taxa de letalidade. Os resultados obtidos demonstram uma relativa constância da doença durante um período de 8 anos. Contudo, houve um aumento na taxa de casos de óbitos no ano de 2024, o que evidencia uma possível negligência na adesão do tratamento à doença nesse período. Por fim, de acordo com os dados recolhidos e analisados, estimou-se que a taxa de letalidade da Leishmaniose Visceral no estado do Piauí, de 2017 a 2025, foi de aproximadamente 7% conforme os dados encontrados na base de dados digital DATASUS.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Departamento de Informática do SUS (DATASUS)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 30 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Leishmaniose Visceral**. Assuntos: Saúde de A a Z. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 30 mai. 2026.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Letalidade. In: **Portal Fiocruz: glossário**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022. Disponível em: <https://fiocruz.br/glossario/letalidade>. Acesso em: 30 mai. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estimativas da População - EstimaPop**. Piauí: IBGE, 2025. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/estimapop/tabelas>. Acesso em: 30 mai. 2026.

LUCENA, Robespierre Vieira de; MEDEIROS, Josimar dos Santos. Caracterização epidemiológica da leishmaniose visceral humana no Nordeste brasileiro entre 2010 e 2017. **BIOFARM - Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management**, v. 14, n. 4, p. 285-300, out./dez. 2018.

MARCONDES, Mary; ROSSI, Claudio Nazaretian. Leishmaniose visceral no Brasil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, São Paulo, v. 50, n. 5, p. 341-352, 2013.

SILVA, A. B.; FREITAS, F. I. S.; MOTA, C. A. X.; FREIRE, M. E. M.; COELHO, H. F. C.; LIMA, C. M. B. L. Análise dos fatores que influenciam a ocorrência da leishmaniose visceral humana. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 26, e75285, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v26i0.75285>. Acesso em: 03 jun. 2026.